

KULLANICI MERKEZLİ KÜTÜPHANE WEB SİTELERİ VE YENİ TEKNOLOJİLER

Gültekin GÜRDAL* ve Uğur BULGAN**

ÖZ

Gelişen web teknolojileri ile beraber kütüphanelerin ve kütüphanecilerin de rolleri değişmektedir. Kullanıcılarının bilgiye erişme davranışlarını temel alarak yapılan çalışmaların hedefi, etkin bir kütüphane kullanıcılarına sahip olmak ve onların en kısa yoldan aradıkları bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. Geliştirilen yeni uygulamalarla kullanıcının neye ihtiyacı olduğu tespit edilip, doğru bilgi kaynağına yönlendirilmektedir. Sahip olduğumuz e-kaynaklara erişim hızlanmakta, kullanıcılarımızın bilgiye erişim için harcadıkları zamandan tasarruf etmeleri sağlanmaktadır. Yeni web teknolojileri için hazırlanan programlar aynı zamanda kütüphanecilerin özellikle web sitelerini tasarlarken ve içeriklerini yönetirken birçok avantajlar sağlamakta, daha etkin ve etkili web sitelerinin tasarlanmasına ve içeriklerinin yönetilmesine imkân vermektedir.

KULLANICI MERKEZLİ KÜTÜPHANE WEB SİTESİ

Hizmet kalitelerini artırma çabasında içindeki kütüphanelerimiz e-yayımların sayısındaki artış ve konsorsiyumlar sayesinde koleksiyonlarını zenginleştirmektedir. Bundan sonraki adım ise bu kaynaklardan kullanıcılarını en etkin ve etkili şekilde yararlandırmalarıdır. Her zaman bilişim teknolojilerinin en hızlı uygulayıcısı olan kütüphaneler, gelişen yeni web teknolojileri sayesinde sahip oldukları elektronik ve basılı kaynaklara ulaşımı daha kolay hale getirmenin yollarını keşfetmekte, kendilerinin ayrılmaz bir parçası olan kullanıcılarını geliştiren bu dinamik uygulamalarla sistemin gelişmesinde paydaş hale getirmektedir.

* Daire Başkanı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi, 35430 Urla, İzmir (gultekingurdal@iyte.edu.tr)

** Daire Başkanı: Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphanesi, 32260 Çünür Isparta (ubulgan@sdu.edu.tr)

Artık görsel anlamda güzel bir sayfa yapmak aslında web dünyasında yeterli değildir. Kullanıcı ve ziyaretçileriniz en fazla üç rengin kullanıldığı, sadelik ve estetiği birlikte içeren, hızlı açılan, her ortamdan ulaşılabilen bir sayfada daha rahat edecek, böylece sitenizi tekrar ziyaret edecektir.

Web tasarımında kütüphaneler sadece bir grafik tasarım yapmaktan öteye geçmek zorundadır. Konunun içerdiği her alan için iyi bir ekip çalışması yapmaları gerekmektedir.

Son yıllarda popülerliği artan yeni web teknolojileri kütüphane web sitelerini tek düze ve statik web siteleri olmaktan çıkaracak kullanıcılara çok büyük fırsatlar veren dinamik web siteleri haline gelmelerini sağlayacaktır.

YENİ TEKNOLOJİLER

1. RSS Nedir?

"*Rich Site Summary*" (Zengin Site Özeti) ya da "*Really Simple Syndication*" sözlerinin kısaltması olan RSS, site içeriklerinin özetlenmiş biçimde sunulmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu fonksiyon "*feedheader*"ların bir siteye otomatik olarak girip yeni içerik araması ve sonra bu yeni içerik hakkındaki bilgi ve güncellemeleri başka bir siteye postalamasıdır. Bu yöntem, kullanıcıların farklı blog sitelerinden postalanan en son ve en sıcak bilgiyi takip etmelerini sağlamaktadır. Örneğin birçok site haber özetlerini, haber başlıklarını ya da makaleleri RSS olarak da sunmaktadır. Bunlar RSS okuyucuları olan (<http://www.rssreader.com/>) Firefox ve Thunderbird ile okunabilmektedir. Ayrıca ağ günlükleri de RSS beslemeleri olarak yayımlanmaktadır.

Kütüphane web sitenizin RSS özelliği var ise, duyuruları RSS aracılığı ile kendisine RSS'i tanımlayan kullanıcılara, siteye girmeden duyurabilir. Otomasyon sistemi izin veren kütüphaneler de yeni yayınlarını kullanıcılarının ilgilerine göre yine bu sistemle sürekli olarak duyurabilirler.

2. Blog Nedir?

Blog; teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri düzende metinlerini yazan insanların tek sayfa üstünde oluşturdukları, günlüğe benzeyen ve sıklıkla güncellenen, ters kronolojik (güncelden eskiye doğru giden) yazılar içeren web siteleridir.

İngilizce'deki "web" ve "log" kelimelerinin birleşmesinden oluşan **weblog** kavramının zamanla yaygınlaşmış ve kısaltılmış adıdır. Türkçe'de "açık günlük", "ağ günlüğü", "e-günlük", "web-kütüğü" gibi bazı isimler önerilse de, kelimenin yaygın kabul görmüş karşılığı henüz bulunamamış, Türk Dil Kurumu da henüz bir karşılık önermemiştir.

Blog, genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yayınlandığı, web tabanlı bir yayını belirtir. Çoğunlukla her gönderinin sonunda yazarın adı ve gönderi zamanı belirtilir. Yayıncının seçimine göre yazılara yorum yapılabilir. Yorumlar, blog kültürünün çok önemli bir dinamiğidir; bu sayede yazar ve okuyucular arasında iletişim sağlanır. Bunun dışında, geri izleme mekanizmasıyla, belirli bir yazı hakkında gönderilen diğer yorumların da belirlenebilmesi mümkündür. İlk ağ günlükleri elle yazılıp güncellenirken, bugün bu iş için özel yazılımlar kullanılmaktadır.

Bloglar geleneksel İnternet içeriğinden farklılık gösterdiği için özel dizinleme mekanizmaları ve arama motorları oluşturulmuştur. Technorati (<http://tr.wikipedia.org/wiki/Technorati>) en başarılı blog arama motorlarından biridir. Ayrıca Google Blog Search (http://tr.wikipedia.org/wiki/Google_Blog_Search) adında bir blog arama motoru bulunmaktadır.

İnternet ile ilgili ciddi bir araştırma kurumu olan Jupiter Research'ün 2005 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, blog sitesi sahiplerinin yarısının yıllık geliri 60.000 doların altında; blog okuyanların %60'ı erkek ve blog okuma alışkanlığı olanların %73'ü 5 yıldan uzun süredir İnternet bağlantısına sahip kişilerdir. Blog okuyanların %28'i ise bunun için RSS'i kullanmaktadır. 2005 sonunda yapılan başka bir araştırmaya göre İnternet kullanıcılarının %38'i blog kelimesinin anlamını bildiklerini, %27'si ise blog okuduklarını belirtmiştir. Blogosferin nabzını tutma misyonundaki Technorati'nin istatistiklerine göre, günde 50.000'den fazla yeni blog sitesi yaratılmaktadır.

Kütüphaneler, oluşturacakları bloglar yardımıyla, hizmetleri, kaynakları ve çeşitli konularda kullanıcılarının yorumlarını iletmelerine olanak sağlayabilir. Böylece onların da parçası oldukları bir hizmet biçimi geliştirmek için yeni bir platform sunabilirler.

3. Wiki (Vikipedi, Özgür Ansiklopedi) Nedir?

Wikipedia ülkemizde pek bilinen bir "ekol" değildir. İnternetin karşımıza çıkardığı yeni bir iletişim yolu ve yeni bir bilgi kaynağıdır. Biraz Ekşisözlük tarzı, biraz ansiklopedik, biraz forum gibi olmasına rağmen çevrimiçi bir yayın olarak adlandırılabilir. Belirli bir stil ve şablon bulunmayan bu siteye herkes metin yazabilir ve katkıda bulunabilir.

Wiki ile yazılanlar diğer insanlarla paylaşılabilir, kişiler sayfalara gidilip katkıda bulunabilir ya da yanlış bir bilgi varsa düzeltme yapılabilir. Geçmiş sekmesine tıkladığında ise daha önce yazılanların tümünün görülme imkânı vardır.

4. İçerik Yönetim Sistemi (Content Management System) Nedir?

İçerik yönetim sistemi (İYS) bir web sayfasının yönetilmesi için özel olarak tasarlanmış yazılım paketidir. Böylece sayfada yeni içerik yaratılmasında, düzenlenmesinde ve yayınlanmasında çeşitli kolaylıklar sağlar.

Dinamik, sürekli gelişen, büyümeye elverişli, yeni teknolojiye açık, kullanıcı merkezli bir web sitesi geliştirmeye karar verildiğinde web tasarım ekipleri kurumsal kimliğe ve sitenin amacına uygun tasarımı gerçekleştirir ve bu tasarımların örnek HTML uygulamalarını geliştirip akıllı web şablonları yaratır.

Kütüphanedeki bilgisayarlara bir içerik yönetimi programı yüklenir. İlgili kişilerce içerik oluşturulur, (bu işlemler için okuma yazma dışında bir beceri gerekmemektedir) ve böylece site yapısı ortaya çıkar. Bu süreçte, web tasarım ekibi, girilen içerikleri belirli zaman aralıklarıyla denetleyip, olabilecek hataları düzeltir.

Oluşturulan web sitesi yayına girdiğinde kütüphane yönetimi ile web tasarım ekibi ilişkisi devam eder. Ekip gerektiğinde yeni şablonlar hazırlayarak sitenin genel tasarım kalitesinin sürdürülmesini sağlar. Kütüphanenin diğer birimleri de kendi denetim sistemlerini oluşturarak saptanan ölçütlere göre içerikleri, yayın öncesi ve sonrası gözden geçirir.

Böylece bir İçerik Yönetim Sistemine sahip olarak web sitesi sürekli geliştirilebilir. Web ekibi, webmaster, web geliştirici, kendisini sitenin genel tasarımına, işleyişine, yapısına ve

gelişimine odaklar. Kütüphane çalışanları da içerikte sunacakları bilgileri kimseye gereksinim duymadan hızla web sayfalarına aktarırlar. Kullanıcılar ise güncel bilgi ihtiyaçlarını kolaylıkla bulabildikleri için web sitesinden memnun olurlar.

4. 1. Neden İYS Kullanılmalı?

- Sayfada değişiklik yapmak için sayfanın tasarımını yapan kişiye ulaşmaya gerek kalmaz.
- Değişiklikler gece/gündüz, ofis/ev fark etmeksizin istenilen zamanda ve yerde yapılabilir.
- İçerik ekleyecek kullanıcının herhangi bir teknik bilgisi olması gerekmez. Sayfa için gereken tüm teknik ayrıntılar İYS tarafından otomatik gerçekleştirilir.
- Site içeriğini aynı anda birden fazla kişi yönetebilir ve bu kişilerin yaptıkları işler doğacak karışıklıkları önlemek için kayıt altına alınabilir.
- İYS sayesinde yaratılan her sayfa sitenizin tasarımına uygun hale gelir ve tüm sayfa menülerine otomatik olarak eklenir.
- Web sitesinin bakım maliyetleri düşer.

4.1.2. İYS İçin Kullanılabilecek Programlar

İYS için açık erişimli ve ticari olarak üretilmiş çok sayıda program mevcuttur. Bunlar arasında açık erişim kodlu olarak en bilinenler JOOMLA, DRUPAL, NUKE, XOOPS (<http://www.opensourcecms.com/>) dur.

5. Kütüphane Araç Çubuğu Nedir?

Kütüphane araç çubuğu elektronik kaynaklara erişim amacıyla Firefox ve İnternet Explorer gibi web tarayıcılarıyla bütünleştirilmiş kuruma özel eklenti programlarıdır.

LibX Nedir?

LibX, Virginia Teknik Üniversitesi'nden Annette Bailey ile Godmar Back tarafından geliştirilen, Firefox web tarayıcısı ile uyumlu çalışabilen ve Mozilla açık kod lisansı altında bulunan bir kütüphane araç çubuğudur. Temel amacı kütüphane kaynaklarına kısa yoldan erişim sağlamak olan LibX, dünyada 30 akademik ve halk kütüphanesi tarafından kullanılmakta olup 46 kütüphane ise henüz test aşamasındadır.

LibX kütüphane araç çubuğunun diğerlerinden en büyük farkı tasarlanmasındaki felsefedir. Diğer kütüphane araç çubukları çevrimiçi katalog ve veri tabanlarından kolay tarama fonksiyonuna sahipken LibX bunlarla beraber birçok farklı özelliği de içermektedir. Bunlar;

- **Araç Çubuğu ve Sağ Tuş Menüsü:** Doğrudan erişim sağlayarak, basit ve gelişmiş aramalarda otomatik yapılandırma sağlar. Kütüphanenin katalog tarama sayfasına gitmeden “kelimeyi girerek” “seç-sağa tıkla” ya da “seç-sürükle-bırak” yöntemlerini kullanarak çalışır.
- **Uyarlanabilen İçerik Menüsü:** Tarama ölçütlerinin seçimine göre otomatik olarak değişir. Örneğin eğer bir ISBN seçilmişse, içerik menüsü değişir ve ISBN, ISSN taraması yapılır.
- **AçıkURL Desteği:** Article Linker, Web Bridge, Find Fulltext ve benzeri yazılımlarla uyumludur. Bu işlev ile tarama sırasında dermedeki e-dergilere doğrudan erişebilir.
- **Google Scholar Desteği (Sihirli Tuş):** Herhangi bir anda metinden bir kısmı seçilip tek tuşla Google Scholar’da aratılabilir. Ayrıca AçıkURL sistemiyle de uyumlu çalışır.
- **Kişiyönelik İpuçları:** Sistemin desteklediği Amazon, Barnes & Noble, Yahoo, Google, Newyork Times gibi tarama motoru ve veri tabanlarında yapılan taramalarda, karşılaşılan otomatik ipucu simgesine tıklanıldığında kütüphanenin bu kaynağa sahip olup olmadığı öğrenilir.
- **Kampüs Dışı Erişimi:** Halen Ezproxy ve WAM (Web Access Management) yazılımlarını destekleyen bu özellik ile kampüs kullanım lisanslı kaynaklara kampüs dışından erişimi kolaylaştırır.
- **Library Lookup Project** Jon Udell tarafından geliştirilen proje, otomasyon sistemlerini destekleyen kütüphanelerde kullanılmaktadır. Bu sistemde kullanılan bookmarklet (içinde java script kodları bulunan yer imleridir) yardımı ile Amazon, Barnes & Noble, isbn.nu (<http://isbn.nu/>) gibi sitelerde tarama yaparken web tarayıcısındaki bir tuşa basarak o kitabın kütüphanede olup olmadığı sorgulanabilir.

KULLANICI MERKEZLİ BİR WEB SİTESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ MERKEZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi için PHP ve MYSQL veri tabanı kullanılarak hazırlanan web sitesi, Apache web sunucusu üzerinde çalışmaktadır. Kullanım kolaylığı sağlamak üzere iki ayrı alan adından (<http://kutuphane.sdu.edu.tr>, <http://library.sdu.edu.tr>) yayın yapmaktadır. İçerik yönetim sistemi kullanılan site tamamen modüler bir yapıdadır.

Web sitesinin tasarımının olabildiğince sade olduğu görülmektedir. Bilgilere erişim kolay ve hızlıdır. Dinamik bir yapıya sahip olan web sitesinde ana sayfaya her girildiğinde buradaki banner ve fotoğrafların değiştiği görülmektedir. Sayfanın veri tabanına dayalı olarak çalışması ve sadeliği web sitesinin oldukça hızlı bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlamaktadır.

Web Sitesi Yönetimi

Veri tabanının yönetimi, Phpmyadmin programı aracılığı ile yapılmaktadır. Web sitesi 22 tablo ile 1.4 MB yer kaplamaktadır. İçeriği bu kadar geniş bir sitenin bu kadar az yer kaplaması önemli bir özelliktir ve web sitesi verilerinin yedeklenmesinde önemli avantajlar sağlamaktadır.

Web sitesi yönetimi, “yönetim modülü” vasıtası ile şifre kontrollü olarak yapılmaktadır. İnternet bağlantısı olan her yerden sitenin içeriğini değiştirmek mümkündür. Yönetim modülü kullanımı oldukça basit ve kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Modüllere erişim oldukça kolaydır. Veri giriş sayfalarında gerekli yönlendirmeler yer almaktadır (Bkz. Resim 1).

Yönetim modülünde web sitesinin şu modülleri yer almaktadır;

- Veri Tabanları
- E-Kitaplar
- Süreli Yayınlar
- Ücretsiz Dergiler
- İnternet Kaynakları
- Duyurular
- Personel
- İstatistikler
- Kullanıcılar

Adı	Saglana	İçerik	Tür	Açıklama	Sil	Düzenle
A'dan Z'ye Elektronik Süreli Yayınlar	Abonelik	Tam Metin	Online	Abone olduğumuz veri tabanlarında yer alan tam metin elektronik dergileri A'dan Z'ye görebilir, dergi adından tarama yapabilirsiniz.	🗑️	✎️
Academic Search Premier (Ebscohost)	Abonelik	Tam Metin	Online	Sosyal bilimler, eğitim, güzel sanatlar, dil ve edebiyat, mühendislik, bilgisayar, tıp ve tıbbi yardımcı bilimler	🗑️	✎️
AccessMedicine	Deneme	Tam Metin	Online	30 Kasım 2006 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır.	🗑️	✎️
AccessSurgery	Deneme	Tam Metin	Online	30 Kasım 2006 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır.	🗑️	✎️
Agricola (Ebscohost)	Abonelik	Özet	Online	Tarım, ziraat ve ilişkili akademik disiplinler	🗑️	✎️
American Institute of Physics (AIP)	Abonelik	Tam Metin	Online	Fizik	🗑️	✎️
ASEE - American Society for Engineering Education	Ücretsiz	Tam Metin	Online	Mühendislik	🗑️	✎️
Blackwell Synergy	Abonelik	Tam Metin	Online	Tıp, veterinerlik, hemşirelik, dişilik, fen bilimleri, mühendislik	🗑️	✎️
Brenda (The Comprehensive Enzyme Information System)	Ücretsiz	Tam Metin	Online	3500 farklı enzimle ilgili verilere ulaşılabilir.	🗑️	✎️
Business Source Premier (Ebscohost)	Abonelik	Tam Metin	Online	Ekonomi, işletme ve ilişkili disiplinler	🗑️	✎️

Resim 1: Yönetim Modülü

Modüllerde yer alan bilgiler veri tabanı üzerinde tutulduğu için yönetim modülü aracılığıyla veri girişi yapıldığı anda webde yayınlanır. Herhangi bir bilgi yığını içerisinde bir veri eklendiğinde alfabetik bir sıralama varsa girilen veri olması gerektiği yerde otomatik olarak yerini alır. Ya da bir duyuru eklendiğinde duyurunun bitiş tarihini belirlediğinizde, istenen tarihte duyuru otomatik olarak yayından kalkar. Bu tip özellikler sayfanın güncel tutulmasında önemli avantaj ve kolaylık sağlar.

Web sitesinin “istatistik modülü” oldukça gelişmiş kullanıcı merkezli bir yapıya sahiptir. İstatistiksel veriler otomatik olarak veri tabanına bağlı oluşmakta ve görüntülenmektedir. İçeriğinde;

- Veri Tabanı İstatistikleri
- Bilgi Merkezi İstatistikleri
- Bilgi Merkezi Web Sayfası Kullanım Bilgileri yer almaktadır.

Resim 2: RSS–Bilgi Merkezi Duyuruları (<http://kutuphane.sdu.edu.tr/rss.php>)

Ana sayfaya girildiğinde web sitesinin RSS hizmeti olduğu tarayıcıda görüntülenmektedir. Web sitesi RSS üzerinden Bilgi Merkezi duyurularını yayınlamaktadır. Kullanıcılar RSS okuyucularına Bilgi Merkezi RSS adresini ekleyebilirler (Bkz. Resim 2).

Web sitesinde ayrıca “site içi arama, kütüphaneciye danışın, sıkça sorulan sorular, site haritası, hızlı erişim” vb. kullanıcı dostu uygulamalar da bulunmaktadır.

Web sitesinde Google’un sunduğu web yönetici modüllerinden “Google Sitemap” ve “Google Analytics”i de kullanılmaktadır. Google Sitemap modülünün kullanımı web sitesi güncellemelerinin tarama motorlarında daha hızlı ve ayrıntılı biçimde yer almasını sağlamaktadır. “Google Analytics” Google tarafından ücretsiz olarak sunulan ve web sitesiyle ilgili çok ayrıntılı istatistikler vermektedir. Elde edilen istatistiksel veriler web sitesinin içeriğinin ve hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli katkılarda bulunmaktadır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR VE İLGİLİ WEB ADRESLERİ

- Bailey, A. G. (2006). LibX - a Firefox extension for enhanced library Access. *Library Hi Tech*, 24, 290–304.
- <http://wiki.pclabs.gen.tr/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
- <http://www.rssreader.com/>
- <http://www.libx.org/>
- <http://weblog.infoworld.com/udell/stories/2002/12/11/librariylookup.html>
- "blog nedir?" <http://www.bildirgec.org/yazi/blog-nedir>
- <https://www.google.com/webmasters/sitemaps/docs/en/about.html>
- <http://www.google.com/analytics/index.html>
- <http://kutuphane.sdu.edu.tr>, <http://library.sdu.edu.tr>